

Un panorama de la educación estadística en los niveles educativos medio superior y superior

Ana Luisa Gómez Blancarte¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486326>

Se presentaron dos estudios en los que se investigaron características de la educación estadística en los niveles de Educación Media Superior (EMS) y Educación Superior (ES). Se resaltó la importancia de estos estudios en términos de la necesidad de conocer el estado de la educación estadística en nuestro país a fin de cuestionarnos las prácticas actuales y crear acciones que nos permitan incidir en las mejoras de esta educación.

Características de la educación estadística en la EMS

El estudio se organizó en dos etapas, en la primera se analizaron ocho programas de estudio de la materia de estadística utilizados en los sistemas educativos CONALEP, DGB, COLBACH, COBAEM, UEMSTAyCM, UEMSTIS, CECyTEM, CBT, EPOEM, IPN y UNAM, los cuales estaban vigentes en el periodo 2018-2019 (ver Chávez Aguilar, 2020; Gómez Blancarte et al., 2022). En la segunda se encuestó a un total de 754 profesores que impartían la materia en los planteles de estos sistemas educativos (ver Gómez Blancarte et al., 2021). En ambas etapas se identificaron las orientaciones de la enseñanza de estadística, según los enfoques de Cultura Estadística (Gal, 2002), Razonamiento Estadístico (Ben-Zvi y Garfiel, 2004; delMas, 2004) y Pensamiento Estadístico (Ben-Zvi y Garfiel, 2004; Chance, 2002; Wild y Pfannkuch, 1999).

De los ocho programas, cuatro de ellos (COLBACH, DGB/COABEM, UEMSTAyCM/UEMSTIS/CECyTEM, IPN) tienden a promover más elementos de Cultura Estadística, uno de Razonamiento Estadístico (CBT/EPOEM), uno de Pensamiento Estadístico (UNAM-CCH), uno de los tres enfoques (UNAM-ENP) y uno no mostró alineación con algunos de estos enfoques (CONALEP).

- El programa COLBACH destacó en presentar un mayor número de elementos característicos de una Cultura Estadística: desarrollo de habilidades para organizar, construir y representar datos en tablas y gráficas; fomenta una postura crítica; enfatiza el uso e interpretación de la estadística en la vida diaria y promueve el uso de la tecnología. Los programas DGB/COBAEM e IPN tienden a centrarse en un conocimiento básico de conceptos como medidas de tendencia central y de dispersión. El programa del IPN promueve, además, la descripción de gráficos, distribuciones y relaciones entre datos.

¹ Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria, del Instituto Politécnico Nacional (CICATA-IPN), Ciudad de México, México. algomez@ipn.mx

- El programa CBT/EPOEM destacó en presentar elementos característicos de un Razonamiento Estadístico, ya que promueve la comprensión de ideas estadísticas sobre datos, medidas de centro y variabilidad; el trabajo con proyectos estadísticos y enfatiza en el uso de la tecnología para describir el comportamiento de datos.
- El programa UNAM-CCH centra la enseñanza en el desarrollo de elementos característicos de un Pensamiento Estadístico. Destaca por enfatizar en el uso de la estadística como una estrategia metodológica de resolución de problemas y toma de decisiones; en características de variabilidad en los fenómenos en estudio y en el razonamiento con diferentes modelos estadísticos.
- El programa UNAM-ENP presentó, de manera equilibrada, elementos característicos de los tres enfoques. Enfatiza en la descripción e interpretación de representaciones gráficas provenientes de diversas fuentes; promueve el uso de la estadística para el manejo de datos (organizar, analizar y representar), provenientes de contextos reales, con el apoyo de la tecnología; enfatiza en la comprensión y evaluación de la información para la toma de decisiones; sugiere el desarrollo de habilidades de investigación y análisis mediante el trabajo con proyectos estadísticos.

Contrario a los programas de estudio, los profesores parecen promover la enseñanza de elementos de estos tres enfoques de manera indistinta. No obstante, el grado en que los promueven varía según el sistema educativo para el que labora el profesor.

- No hubo diferencia en el énfasis de enseñar un enfoque más que otro. Los profesores parecen enseñar elementos de los tres enfoques de manera indistinta.

Características de la educación estadística en la ES

El estudio de ES se desarrolló como parte de la tesis de doctorado de Rivera Pérez (2023), bajo la dirección de la autora. El objetivo fue identificar características de la enseñanza y evaluación de la estadística en los cursos que imparten profesores en diferentes carreras universitarias de México. Para ello, se diseñó una encuesta tomando como marco de referencia las recomendaciones sobre qué y cómo enseñar estadística emitidas en la GAISE (GAISE College Report ASA Revision Committee, 2016). La encuesta fue respondida por 750 profesores durante el periodo de diciembre de 2020 a julio de 2021.

De acuerdo con los resultados, los profesores dicen enfatizar en características que se vinculan con las recomendaciones GAISE: enseñar el pensamiento estadístico, integrar datos reales con un contexto y propósito real, usar tecnología y evaluar el aprendizaje de los estudiantes. En lo que respecta a enseñar el pensamiento

estadístico e integrar datos reales, los profesores consideran aspectos que se relacionan con las fases del ciclo PPDAC de investigación estadística. Por ejemplo,

- Promover que los estudiantes formulen preguntas de investigación estadística ante un Problema (70.4%).
- Promover que los estudiantes exploren el contexto del Problema para discutir ideas como: variables, población, muestra, tamaño de muestra y tipo de muestreo, entre otros (73.5%).
- Permitir que los estudiantes generen, critiquen, juzguen, interpreten y busquen información para la solución de un Problema (70.1%).
- Promover que los estudiantes interpreten los resultados de un análisis estadístico en términos del contexto de donde provienen los datos (87.6%).
- Promover en los estudiantes la toma de decisiones ante un Problema real, según los resultados estadísticos (73.5%).

Con relación al uso de la tecnología:

- 96.3% de los profesores dicen usar la tecnología para sus clases. Entre las herramientas tecnológicas más utilizadas para la enseñanza de la estadística, destacan Microsoft Excel (90.1%) y calculadora (64.8%).

Los profesores señalaron centrarse en los siguientes aspectos de evaluación:

- Interpretar la información mostrada en representaciones estadísticas (79.6%), interpretar resultados de un análisis estadístico (77.3%), aplicación de forma adecuada los métodos estadísticos (75.3%). En menor énfasis, evalúan la habilidad de los estudiantes para realizar una investigación estadística en la se planteen un Problema, propongan una pregunta de investigación estadística, recolecten daos reales, realicen un análisis estadístico y extraigan concusiones basadas en el análisis y el contexto de Problema (52.4%). Es decir, realicen el ciclo completo PPDAC.

Referencias

- Ben-Zvi, D., & Garfield, J. (Eds.). (2004). *The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking*. Kluwer Academic Publishers.
- Chance, B. L. (2002). Components of statistical thinking and implications for instruction and assessment. *Journal of Statistics Education*, 10(3). <https://doi.org/10.1080/10691898.2002.11910677>
- Chávez Aguilar, R. D. (2020). *Características de la enseñanza de la estadística en los programas de estudio de educación media superior* [Tesis de maestría no publicada]. Instituto Politécnico Nacional.

- delMas, R. (2004). A comparison of mathematical and statistical reasoning. En D. Ben-Zvi & J. Garfield (Eds.), *The challenge of developing statistical literacy, reasoning and thinking* (pp. 79–95). Kluwer Academic Publishers. https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-2278-6_4
- GAISE College Report ASA Revision Committee. (2016). *Guidelines for assessment and instruction in statistics education college report 2016*. American Statistical Association. [https://www.amstat.org/education/guidelines-for-assessment-and-instruction-in-statisticseducation-\(gaise\)-reports](https://www.amstat.org/education/guidelines-for-assessment-and-instruction-in-statisticseducation-(gaise)-reports)
- Gal, I. (2002). Adults' statistical literacy. Meanings, components, responsibilities. *International Statistical Review*, 70(1), 1–25. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-5823.2002.tb00336.x>
- Gómez Blancarte, A. L., Chávez, Aguilar, R. D., & Miranda Viramontes, I. (2022). Enfoques de la enseñanza de la estadística en los programas de estudio de educación media superior. *IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH*, 13, e1394. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v13i0.1394
- Gómez-Blancarte, A. L., Rocha, C. R., & Chávez, A. R. D. (2021). A survey of the teaching of statistical literacy, reasoning and thinking: Teachers' classroom practice in Mexican high school education [Número especial]. *Statistics Education Research Journal*, 20(2). <https://doi.org/10.52041/serj.v20i2.397>
- Rivera Pérez, J. G. (2023). *Características de la enseñanza y evaluación de la estadística en carreras universitarias* [Tesis de doctorado no publicada]. Instituto Politécnico Nacional.
- Wild, C., & Pfannkuch, M. (1999). Statistical thinking in empirical enquiry. *International Statistical Review*, 67(3), 223–265. <https://iase-web.org/documents/intstatreview/99.Wild.Pfannkuch.pdf>